

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

November 2017

Vol. 2, No 1

Copyright © 2017 TCLA
ISBN 978-0-244-33674-5
TCLA, Academic Journal,
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
THECLA Academic Press Ltd
20-22, Wenlock Road,
Islington, London, N1 7GU
United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: Stammheim Missal, Hildesheim ca. 1170
LA, Getty Museum, Ms. 64, fol. 156v. Tempera colors, gold leaf, silver
leaf, and ink on parchment bound between wood boards. Digital image
courtesy of the Getty's Open Content Program.

CONTENTS

FOCUS

Perché le «Lettres familières» non sono opera di Alanus ab Insulis

Carlo Chiurco, 5-27

L'auteur des «Lettres familières d'un moine du Bec» attribuées à Alain de Lille

Carla Rossi, 28-47

INSIGHTS

Ancora su Antoniazio Romano e Marcantonio Aquili: aggiunte e precisazioni per un catalogo completo delle opere

Sergio Rossi, 48-95

DEBATES

La fede di battesimo di Michelangelo Florio, nato a Firenze addì 28 settembre a hore 12

Carla Rossi, 96-115

Sergio Rossi

Università di Roma La Sapienza

ANCORA SU ANTONIAZZO ROMANO E
MARCANTONIO AQUILI: AGGIUNTE
E PRECISAZIONI PER UN CATALOGO COMPLETO
DELLE OPERE

ABSTRACT

Solo di recente Antonio Aquili, meglio noto come Antoniazzo Romano, sta trovando la sua giusta collocazione storiografica¹ come l'esponente più alto di un'altra Roma,

¹ Come è noto la "riscoperta" critica di Antoniazzo si deve a Roberto Longhi nel 1927: *In favore di Antoniazzo Romano*, in «Vita Artistica», II, 11-12, pp. 226-233, ora in *Opere complete. Saggi e ricerche-1925-28*, Firenze 1967, pp.245-256. Tra le monografie più recenti citiamo G. Nohels, *Antoniazzo Romano. Studien zur Quattrocentomalerei in Rom*, Münster 1973; G. Hedberg, *Antoniazzo Romano and his school*, New York 1980 e A. Paolucci, *Antoniazzo Romano: catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1992. A tutt'oggi il regesto più completo delle opere di Antoniazzo, rimane comunque la monografia di Anna Cavallaro, *Antoniazzo Romano e gli antoniazzeschi. Una generazione di pittori nella Roma nel Quattrocento*, Udine 1992, cui è seguito più di recente *Antoniazzo Romano. Pictor Urbis*, a cura della stessa autrice e di M. Petrocchi, Milano 2014, catalogo della mostra dallo stesso titolo tenutasi a Roma, presso il Palazzo Barberini dal 1-11-2013 al 2-2-2014. Si vedano inoltre: S. Guarino, *Rinascimento a Roma. La pittura da Gentile da Fabriano al Giudizio di Michelangelo*, Milano 2004; *Andrea*

conservatrice, corporativa, municipale, rispetto alla Roma ufficiale dei Pontefici umanisti, come ho dimostrato in oltre un ventennio di studi dedicati a lui ed a suo figlio Marcantonio.² L'articolo, a ideale completamento di quello uscito nel primo numero di questa rivista, si ripropone di offrire un catalogo il più possibile esaustivo delle opere tanto di Antoniazzo, quanto di suo figlio Marcantonio Aquili.

Bregno. Il senso della forma nella cultura artistica del Rinascimento, a cura di C. Crescentini e C. Strinati, Firenze 2008 e infine *Il '400 a Roma. La rinascita delle arti da Donatello a Perugino*, a cura di M. Bussagli e M.G. Bernardini, Milano 2008.

² *In favore di Marcantonio Aquili: alcune osservazioni in margine alla bottega di Antoniazzo Romano*, in *Un'idea di Roma: società, arte e cultura tra Umanesimo e Rinascimento*, Roma, 1993, pp. 99-112; *Le due Rome del Quattrocento. Antoniazzo Romano e Melozzo da Forlì*, in *Quattrocento in pittura nell'Italia centrale*, Roma, 1994, pp. 31-52; *Roma anno 1500: immagini per un Giubileo*, in *Homo Viator*, Atti del Convegno (1996), Urbino 1997, pp. 245-256; *Le due Rome del Quattrocento. Melozzo, Antoniazzo e la cultura artistica del '400 romano*, Atti del Convegno (Roma 1996), a cura di Sergio Rossi e Stefano Valeri, Roma, 1998, comprendente il saggio *Tradizione e innovazione nella pittura romana del Quattrocento: i Maestri e le loro botteghe*, pp. 19-39; *Antoniazzo e Marcantonio Aquili nella Roma di Andrea Bregno*, in *Andrea Bregno. Il senso della forma nella cultura artistica del Rinascimento*, a cura di Claudio Crescentini e Claudio Strinati, Firenze, 2008, pp. 400-413; *Oltre il Giubileo I. Pittura e Misericordia a Roma 1300-1675*, Roma, 2017; *Santa Francesca, Antoniazzo, Melozzo e le due Rome del Quattrocento*, in "Theory and Criticism of Literature and Arts", vol. I, n. 1, feb. 2017, pp. 218-241.

I. ANTONIAZZO

Antoniazzo è il pittore delle confraternite, delle corporazioni, degli ordini mendicanti, ossia di una cultura devozionale e “provinciale” che in qualche modo si opponeva alle profonde innovazioni culturali e politiche introdotte dai grandi papi umanisti del XV secolo e che potremmo anche definire “neo-medievale”. Ma il medievalismo antoniazzesco non è quello tardogotico e non è neppure quello della pittura romana di metà Quattrocento, dove l’Aquilino si forma e con cui egli ha poco da spartire. Il suo è in gran parte un medievalismo “ideologico” che affonda nella tradizione cavalliniana le sue radici più autentiche e che troverà una valida sponda nel più “conservatore” dei papi quattrocenteschi, ossia Paolo II, al secolo il veneziano Pietro Barbo (1464-1471).

Antoniazzo esordisce infatti proprio sotto questo pontificato, che segna una momentanea inversione di tendenza rispetto alla politica fortemente accentratrice e filo-umanistica di un Niccolò V o di un Pio II, intervenendo in favore del ceto “municipale”, sempre più esautorato da ogni effettivo potere sotto i pontefici precedenti. Anche dal punto di vista urbanistico, con la costruzione del grande palazzo di S. Marco, oggi Palazzo Venezia, quasi di fronte al Campidoglio, Paolo intende tornare a privilegiare la zona del vecchio centro cittadino piuttosto che continuare ad espandere l’area nei pressi di S. Pietro e del Vaticano. Questa politica pontificia attirerà gli strali di quegli umanisti (Pomponio Leto, il Platina, Callimaco Esperiente) più legati alla nuova burocrazia curiale e riuniti nella Accademia Romana, che il Barbo scioglierà perseguilandone gli aderenti e

meritandosi la fama di papa anti-umanista, oggi considerata per altro, almeno in parte, immeritata.

E va poi sottolineato come proprio sotto Paolo II Antoniazio ricopriva un'importante carica di tipo confraternale: nel 1470 egli era infatti Camerlengo generale della Confraternita dei Raccomandati, che a quell'epoca era composta da una serie di sodalizi indipendenti: le confraternite della Frusta, della Maddalena, dell'Annunziata di via Oratoria, del Gonfalone, dei SS. Quaranta e di S. Lucia vecchia, tutti organismi che nel 1486 si riuniranno poi nella Confraternita del Gonfalone, di cui l'Aquili sarà sempre un devoto sostenitore³.

Proprio questo sodalizio aveva in custodia l'icona *Salus Populi Romani* di S. Maria Maggiore e noi sappiamo che Antoniazio dipinge una copia della *Madonna* di S. Maria Maggiore intorno al 1470 e che egli è stato anche, durante tutto l'arco della sua attività, un apprezzatissimo copista di icone. Dunque negli anni Sessanta del Quattrocento attività artistica e politico-confraternale in Antoniazio si saldano assai bene e sono in sintonia con la politica culturale del pontefice Paolo II. Non sarà pertanto un caso se il principale, anzi il solo, pittore autenticamente romano del XV secolo, ed il più ideologicamente legato alla cultura corporativa e popolare, cioè lo stesso Antoniazio, cominci ad operare e si affermi sotto il più "filo-romano" dei papi quattrocenteschi.

Con l'ascesa al soglio pontificio di Sisto IV (Francesco della Rovere, 1471-1484) però, la situazione politica muta radicalmente: viene infatti recuperata l'azione di deciso rafforzamento del potere centrale e si sviluppano ed

³ Cavallaro, *Antoniazzo*, 1992, *cit.*, pp. 53-54.

intensificano i programmi di Niccolò V. Il nuovo papa, poi, fa ricorso in modo sistematico al “nepotismo”, considerato uno strumento utile per il consolidamento dell’autorità pontificia, concedendo ampi poteri ai propri nipoti, in particolare a Girolamo Riario e Giuliano della Rovere, il futuro Giulio II. Sisto IV, inoltre, tenterà di colpire gli interessi dei grandi feudatari del contado e comprimerà in modo definitivo l’autonomia del Comune, ormai sottomesso all’autorità centrale anche se formalmente dotato di notevoli poteri giurisdizionali. Infine, la burocrazia curiale, perseguitata sotto Paolo II, tornerà in auge e proprio il Platina, che il predecessore aveva addirittura fatto incarcerare, diverrà sotto Sisto uno dei più ascoltati consiglieri culturali ed a lui verrà affidata la sovrintendenza della Biblioteca Vaticana.

Curiosamente, proprio nel primo decennio del pontificato della Rovere, o comunque fino al 1478, mancano testimonianze dirette dell’attività pittorica di Antoniazzo, come se il cambio al vertice del papato avesse determinato un momento di stasi nell’attività del nostro artista, almeno per quel che riguarda le committenze ufficiali. Che tuttavia nel frattempo Antoniazzo avesse consolidato la sua posizione di leader artistico locale è attestato dalla sua nomina a primo console della Compagnia di S. Luca, ossia della Corporazione romana dei pittori, che è proprio del 1478⁴. Di questo organismo egli è stato anche

⁴ Gli statuti del 1478 sono stati pubblicati da E. Muentz, *Les arts à la cour des Papes pendant le XV et le XVI siècle, III partie: Siste IV (1471-1484)*, Paris 1882, pp. 101-111; sull’argomento si veda anche di chi scrive, oltre ai saggi antoniazzeschi riportati alla nota 2 anche *Il fuoco di Prometeo. Metodi e problemi della storia dell’arte*, Roma 1993, pp. 79-81.

l'estensore dei primi statuti, insieme all'altro pittore Cola Saccocci ed al miniatore Giacomo Ravaldi, questi ultimi nominati anche deputati della Compagnia, mentre l'altro pittore Giovanni Antonio Mancini affiancherà Antoniazzo nella carica di console. Ma di questo argomento mi sono già ampiamente occupato nei miei saggi precedenti e ad essi rimando per i necessari approfondimenti.

Qui basterà ricordare che sui trentacinque nomi di artisti presenti negli statuti solo quelli di Antoniazzo, Melozzo e Antonio da Viterbo tra i pittori e di Giacomo Ravaldi tra i miniatori corrispondono a precise personalità artistiche a noi note; di pochi altri abbiamo solo qualche riscontro documentario, come di Cola Saccocci e Giuliano Giunti, autori tra l'altro proprio insieme ad Antoniazzo di alcuni apparati per la cerimonia di incoronazione di Paolo II del 1464. La maggior parte di loro, però, ci è completamente sconosciuta e questo non facilita certo il compito di chi deve studiare la pittura romana del secondo Quattrocento, per la quale abbiamo la paradossale situazione di trovarci di fronte a molti nomi senza opere e ad altrettante opere senza nomi.

Quanto alla natura degli statuti essi costituiscono comunque un documento molto utile per comprendere la realtà di bottega della Roma di quegli anni. Vi vengono fissate infatti una serie di norme perfettamente in linea con la tradizione artigianale che vigeva nelle corporazioni d'arte delle città italiane nel XIV secolo, quindi con cento anni di ritardo. E proprio mentre, ad esempio a Firenze,⁵ i pittori si avviavano ormai verso un totale

⁵ Si veda di chi scrive *Dalle botteghe alle accademie. Realtà sociale e teorie artistiche a Firenze dal XIV al XVI secolo*, Milano 1980.

affrancamento dalla realtà corporativa e, nella stessa Roma, Sisto perseguiva una politica ostile alle istituzioni locali, la corporazione dei pittori di S. Luca si dava questi nuovi ordinamenti giuridici.

Eppure, a ben vedere, tutto questo non è così sorprendente come può sembrare. Innanzi tutto perché il Giubileo del 1475, con il grande afflusso di pellegrini e l'altrettanto grande richiesta di immagini sacre ha senz'altro rappresentato un momento estremamente favorevole per i pittori ed anche il papa avrà sentito a quel punto l'esigenza di regolarne in modo stabile l'attività lavorativa applicando loro gli ordinamenti giuridici già in vigore per le altre categorie professionali; poi perché il della Rovere affida agli artisti locali l'autogestione della vita di bottega proprio mentre lancia per quel che riguarda le grandi opere da eseguire nell'Urbe, ma soprattutto nei palazzi Vaticani, una politica di immigrazione artistica anticorporativa. Si può così spiegare perché Antoniazzo, specie dopo il 1478, sembra quasi escluso dalle grandi imprese di committenza ufficiale, mentre egli esercita una sorta di monopolio sulle opere mobili, su quelle legate alla committenza delle confraternite e su quelle provinciali.

Ma veniamo finalmente a occuparci, più nel dettaglio, dell'intero iter stilistico dell'Aquili. Quando egli esordisce, nella Roma di metà del secolo, la produzione pittorica locale appariva oltremodo arretrata, come dimostrano, ad esempio, il *Redentore e i SS. Pietro e Paolo* nella chiesa di S. Maria delle Grazie a Capena dipinta da Antonio da Viterbo nel 1451 o *La Madonna col Bambino e i SS. Michele e Giovanni Battista* in S. Barbara dei Librai, firmata LEONARDUS "pentor de Roma" e datata 1453, che certo nulla potevano insegnare ad Antoniazzo. Allo stesso Leonardo, di recente, è stato accostato l'affresco, oggi staccato,

della Cappella del Crocifisso di Santa Cecilia in Trastevere con *La Madonna, il Bambino e i SS. Giorgio e Scolastica*, e a lui vanno a mio avviso restituiti alcuni affreschi (*Crocifissione, Cristo deposto nel sepolcro, Salvatore benedicente*) del Complesso monastico di Santa Maria Nova oggi attribuiti ad Antonio da Viterbo, come ho già sostenuto proprio nel mio saggio sul primo numero di questa rivista, dove ipotizzo anche che questo artista quasi a noi sconosciuto possa essere proprio quel Nardo di Benedetto fratello di Antoniazzo e presente negli statuti del 1478.⁶

L'esordio dell'Aquili, piuttosto, sembra già oscillare tra il Beato Angelico e i suoi lavori per Niccolò V nei Palazzi Vaticani;⁷ Benozzo Gozzoli, presente a Roma in più riprese tra il 1447 e il 1458, e infine Piero della Francesca, sicuramente in città nel 1459. E se prendiamo a riferimento il frammento del Gozzoli in S. Maria d'Ara Coeli con il *S. Antonio di Padova e due donatori* vediamo come l'eleganza del *ductus* pittorico, la ieratica frontalità della figura, i donatori dipinti ancora, come nel Medioevo, in proporzioni minuscole rispetto al Santo, sono

⁶ *Santa Francesca*, cit., p.228. Su Antonio da Viterbo si veda poi I. Faldi, *Pittori viterbesi di cinque secoli*, Roma 1970 e sulla pittura a Roma in questo periodo si veda la sintesi di A. Cavallaro, *La pittura a Roma ai tempi di Nicolò V*, in *La storia dei Giubilei, II, 1450-1475*, Firenze 1998, pp. 74-91. Sulle attribuzioni di Santa Cecilia in Trastevere e S. Maria Nova si vedano invece Guarino, *Rinascimento*, cit., p. 50 e Cavallaro, *Antoniazzo*, 1992, cit., pp. 15-19 e *L'ambiente dei pittori a Roma all'arrivo dell'Angelico*, in *Angelicus pictor*, a cura di A. Zuccari, Ginevra-Milano 2008, pp. 125-127.

⁷ Si vedano *Angelicus Pictor*, cit. e *Beato Angelico. L'alba del Rinascimento*, a cura di A. Zuccari, A. Morello, G. de Simone, Ginevra-Milano 2009.

tutte caratteristiche che ritroveremo poi in Antoniazzo; eppure vi è in Benozzo un'accentuazione linearistica e una flessuosità del modellato, di pretto stampo fiorentino, che in Antoniazzo è quasi del tutto assente.

Quanto a Piero della Francesca, è noto che non sono rimaste testimonianze dirette del suo soggiorno romano, anche se certamente va riferito alla sua cerchia quel che resta degli affreschi nella volta della cappella di S. Michele e S. Pietro *ad vincula* nella basilica di S. Maria Maggiore [tav.1],⁸ con gli *Evangelisti Luca e Marco*, dove è pierfranfrancescana la statuaria monumentalità delle figure, mentre l'esecuzione dei dipinti, ancora rigida e impacciata e la fisionomia dei volti, fortemente caricata, denotano la presenza di un collaboratore, non necessariamente italiano, che è a mio avviso uno dei pittori che ha preso parte alla decorazione della Cappella Bessarione nei Santi Apostoli, di cui presto ci occuperemo.⁹

Tornando ad Antoniazzo, sappiamo che era figlio di “Benedetto pentore”, anch'egli attivo a Roma e a noi noto solo attraverso alcuni documenti che vanno dal 1419 al 1451; il Nostro si formò presumibilmente presso la bottega paterna e, tranne brevi viaggi nel Lazio, trascorse tutta la vita a Roma, ed esattamente nel rione Colonna, in una casa di tre piani in via La

⁸ Il corredo iconografico è consultabile gratuitamente online.

⁹ Come ben sintetizza Strinati «In effetti il S. *Luca* che si vuole ostinatamente attribuire a Piero non è suo ma non è neppure lontano dal suo fare» in *Linee di tendenza nella pittura a Roma del Quattrocento*, in *Il '400 a Roma, cit.*, I, p. 46. Tra i più recenti e “ostinati” assertori dell'attribuzione pierfrancescana citiamo S. Guarino, *Rinascimento, cit.*, pp. 66-67 e A. Antoniutti, in *Il '400 a Roma, cit.*, I, pp.161-167 con la relativa bibliografia.

Cerasa, oggi piazza Rondanini, di proprietà della famiglia. Il primo documento che lo riguarda, e dove già compare con la qualifica di “pentore” è del 1452, il che ci fa presumere che egli sia nato intorno al 1435 o poco dopo; la sua morte risale invece, molto probabilmente, al 1508, anno del suo testamento, e comunque prima del 1511.¹⁰

Proprio riferendoci alle prime opere sicure dell’Aquilino: *La Madonna col Bambino e S. Anna*, ora in collezione privata milanese, probabilmente la più antica tra quelle a noi pervenute; *La Madonna del Latte*, ora al Museo Civico di Rieti; la decorazione ad affresco della Cappella Bessarione nei Santi Apostoli, ultimata intorno al 1467; *La Madonna e Santi* della chiesa di S. Francesco a Subiaco dello stesso anno e infine gli affreschi del convento di Tor de’ Specchi con *Storie di S. Francesca Romana*, dell’anno successivo, possiamo cogliere in pieno le diverse componenti della sua formazione, che rimandano non solo, come abbiamo già osservato, all’Angelico, a Benozzo ed a Piero,¹¹ ma risalgono addirittura alle grandi

¹⁰ Si vedano al proposito, C. Corvisieri, *Antonazzo Aquilino romano pittore del secolo XV*, in «Il Buonarroti», II, IV, VII, 1869, passim; A. Bertolotti, *Il pittore Antoniazzo Romano e la sua famiglia*, in «Archivio Storico Artistico, Archeologico e Letterario della città e provincia di Roma», IX, V, I, 1883, pp. 3-30; A. M. Corbo, *Artisti e artigiani in Roma al tempo di Martino V e di Eugenio IV*, Roma 1969.

¹¹ Per quel che riguarda in particolare i rapporti tra Piero della Francesca e Antoniazzo, francamente non ho capito il senso di questa frase di Antonio Pinelli «Benché sia rimasto così poco di Piero a Roma, il forte impatto esercitato dall’altera perfezione noumenica della sua sintesi prospettica di forma e colore traspare dall’opera dei due maggiori protagonisti indigeni della scuola romana e laziale del

testimonianze medievali romane, gli affreschi del Cavallini, le statue di Arnolfo di Cambio, per non parlare delle icone bizantine delle quali Antoniazzo è stato un grande copista. Se coniughiamo insieme tutte queste spinte anche divergenti e le riportiamo poi all'eccezionale qualità esecutiva di un prodotto di bottega che si rivolge a una committenza certamente conservatrice ed austera, avremo il quadro più completo di un pittore di rara sensibilità artistica anche se certo di non esuberante fantasia inventiva.

Analizzando ora più nello specifico le singole opere vediamo come la piccola tavola con la cosiddetta *S. Anna Metterza* [tav.2] (Il *Metterza* deriva dalla tradizione toscana e sta per l'espressione "mi è terza", con la quale si specifica il rango della Santa che viene subito dopo il Bambino e la Madonna), presenta Sant'Anna seduta, con in braccio la Madonna e il Bambino ritto sulle ginocchia della madre ed evoca dunque lontani ricordi masaceschi, sia pure tradotti in una chiave colloquiale e un po' impacciata tipica di un pittore agli esordi ma già comunque in possesso di una indubbia abilità esecutiva.

Pressoché coeva è *La Madonna del Latte*, firmata ANTONIUS DE ROMA e datata 1464 (Rieti, Museo Civico)[tav.3] il più benozzesco tra i dipinti del Nostro, specie nella figura della Vergine, mentre il Bambino, reso di scorcio,

Quattrocento: Antonio Aquili, detto Antoniazzo Romano e Lorenzo da Viterbo» in *La pittura in Italia. Il Quattrocento*, tomo secondo, Milano-Electa, 1986, p. 425, anche perché se c'è un pittore del Quattrocento assolutamente disinteressato alla prospettiva questo è proprio Antoniazzo che tra l'altro nulla ha a che spartire con Antonio da Viterbo.

mostra un lodevole tentativo di aggiornamento in chiave “moderna”; ma l’elemento più innovativo è il trono, così ricco di elementi classicheggianti e che attesta un precoce contatto con gli scultori attivi a Roma in quegli anni, come Isaia da Pisa, Mino da Fiesole e lo stesso Andrea Bregno. Il tutto in contrasto con la figura minuscola del donatore e col drappo damascato in primissimo piano, di pretto stampo medievale e che conferisce all’opera un sapore un po’ naif di indubbio fascino. La tavola è attualmente riunita, secondo la maggior parte degli studiosi in modo arbitrario, in un trittico con ai lati un *S. Francesco* e un *S. Antonio di Padova* da considerarsi probabilmente di almeno dieci-quindici anni posteriori.¹²

Quanto al trittico di Subiaco, anch’esso firmato ANTONIUS DE ROMA e datato 1467 [tav.4], abbiamo al centro, assisa entro un solido trono rinascimentale, la Vergine con in braccio il Bambino ritto in piedi ed ai lati i Santi Francesco e Antonio di Padova, secondo un’iconografia che Antoniazzo userà poi quasi all’infinito. Ed anche se la Vergine, così come a Rieti, continua ad essere giustapposta al trono piuttosto che inserirsi prospetticamente in esso, tuttavia l’evoluzione nel senso di una assai più compiuta volumetria delle figure e di una resa plastica dei corpi, a soli tre anni di distanza, appare evidente.

Gli affreschi della Cappella Bessarione in Santi Apostoli, comprendenti *Storie di S. Michele* nella parete absidale e *Cristo e i cori angelici* nella conca, invece, pongono dei complessi

¹² E’ questo ad esempio il pensiero, con cui concordo pienamente, di A. Paolucci, *Antoniazzo*, cit., p. 61; sul trittico si veda la recente scheda di Cavallaro, *Il ‘400*, cit. II, p. 226-227.

problemi attributivi.¹³ Una serie di documenti già pubblicati tra gli altri dal Muentz,¹⁴ attestano come Antoniazzo abbia avuto l'incarico dallo stesso Bessarione di eseguire alcune figure (tra gli altri Cristo tra gli angeli, i quattro Evangelisti, S. Giovanni Battista) che solo in parte corrispondono ai brani superstiti e che tra l'altro appartengono a mani diverse, per qualità e per stile, e non tutte riconducibili all'autografia antoniazzesca. I frammenti della conca con angeli e cherubini sono di bottega, mentre la mano dell'Aquila è sicuramente da ravvisarsi nel brano con la *Processione dei vescovi* nel riquadro destro della parete dell'abside [tav.5] e solo in parte nella scena con *I monaci salmodianti*, dove alcune teste fortemente caricate sono a mio parere da ricondurre all'autore del S. *Luca* in S. Maria Maggiore; infine le figure del riquadro sinistro, con l'*Apparizione di S. Michele Arcangelo sul monte Gargano*, in particolare quelle degli arcieri, per la loro articolata disposizione nello spazio e per il loro forte e scattante plasticismo di evidente matrice pollaiolesca appartengono a un pittore di matrice umbro-toscana e che comunque poco ha a che spartire sia con Antoniazzo che con Melozzo, di volta in volta chiamati in causa come autori di questi brani.

Ed è per questo che non si possono certo condividere le parole di Fabio Benzi, che partendo dai brani superstiti che

¹³ L'intera vicenda di questi affreschi è ottimamente riepilogata dalla Cavallaro, *Antoniazzo, cit.*, pp. 182-184; si vedano anche V. Tiberia, *Antoniazzo Romano. Per il cardinal Bessarione a Roma*, Todi 1992 e F. Benzi, *Arte a Roma sotto il pontificato di Sisto IV*, in *La storia dei Giubilei, cit.*, pp. 126-127

¹⁴ Muentz, *cit.*, *Il partie*, 1879, pp. 82-83 e Cavallaro, *Antoniazzo, cit.*, pp. 42-43 e 182-184

dell'Aquili non sono, traccia il profilo di un Antoniazio che esiste solo nella sua ricostruzione: «egli appare un pittore sì eclettico, ma anche aperto a novità senza pregiudizi, che mescola spregiudicatamente pittori di diversissime estrazioni con risultati a volte stupefacenti: ne è un esempio la scena con gli arcieri, che interesserà, pochi anni dopo, Luca Signorelli...All'inizio del pontificato di Sisto IV, Antoniazio si pone dunque come una delle prime voci romane autonome in senso "moderno", e getta le basi di un linguaggio aggiornato e sofisticato, colto e curiale al medesimo tempo».¹⁵

Se ai Santi Apostoli la narrazione segue comunque un registro 'alto', nel vicino convento di Tor de' Specchi, esattamente nello stesso periodo, gli affreschi con *Storie di S. Francesca Romana*, da assegnare allo stesso Antoniazio ed a suoi molto discontinui collaboratori, seguono invece un registro narrativo e popolareggiante, con un evidente legame con la miniatura dell'epoca. Anche di questi dipinti mi sono occupato di recente nel primo numero di questa rivista,¹⁶ e dunque qui mi limiterò a ribadire come la partecipazione diretta dell'Aquili a questo ciclo, almeno per i brani di maggiore solennità e forza espressiva, come la scena con *La Madonna, il Bambino e i Santi Benedetto e Francesca; la Piccola risanata*; o ancora *La gamba guarita* o *Il giovane massacrato e risorto* debba ritenersi a mio

¹⁵ Benzi, *cit.*, pp. 126-127. Sugli affreschi si vedano anche Pinelli, *cit.*, p. 428 e Guarino, *Il Rinascimento, cit.*, p. 69, che però escludono addirittura la partecipazione diretta di Antoniazio, cosa non sostenibile né dal punto di vista stilistico né da quello documentario.

¹⁶ *Santa Francesca Romana, cit.*

parere sicura, non ostante le perplessità, che a volte sfiorano il paradosso, di alcuni critici.¹⁷

Ma all'interno del ciclo può anche individuarsi, proprio fra gli esecutori meno abili da me citati prima, un nome preciso, che è da ricondursi a quel Leonardo da Roma già da noi ricordato e che nulla esclude, lo ripeto, possa essere identificato con Nardo di Benedetto, fratello di Antoniazzo e presente negli Statuti del 1478. Confrontando l'unica opera certa di Leonardo, la *Madonna e Santi* ora nella chiesa di Santa Barbara dei Librai e anche gli affreschi di Santa Maria Nova a lui da me riferiti, con alcune scene di Tor de' Specchi, come *S. Francesca Romana presa per mano da Gesù*; *S. Francesca Romana rende l'anima a Gesù* o *Il funerale di S. Francesca Romana*, vi troviamo infatti le medesime figure imbambolate e goffe trattate quasi come fantocci e il medesimo benozzismo di seconda o terza mano che caratterizza proprio Leonardo. Per chiudere l'esame di questo primo nucleo di dipinti dobbiamo citare anche *La Madonna della Consolazione*, custodita nell'omonima chiesa: opera da attribuire ad Antoniazzo, oltre che per l'evidenza stilistica, per un'esplicita testimonianza del cronista quattrocentesco Stefano Infessura (*Diario della città di Roma*) che non può essere assolutamente contestata e che data l'affresco al 1470.¹⁸

Con l'avvento al soglio pontificio di Sisto IV nel 1471, la carriera dell'Aquilii, come già rilevato, sembra subire una sorta di rallentamento e non solo perché i documenti che lo riguardano hanno una brusca interruzione dal 1470 al 1478, ma anche perché, a parte la *Copia della Madonna di S. Maria in*

¹⁷ Su tutti Strinati, *Linee...*, cit., p. 48.

¹⁸ S. Infessura, *Diario della città di Roma nel XV secolo*, ed. a cura di O. Tommasini, Roma 1890.

Cosmedin, ubicata nella basilica dei SS. Apostoli, databile ante il 1472, bisogna attendere la seconda metà degli anni '70 per avere un altro significativo nucleo di dipinti, dai quali si evince come decisivo l'incontro dell'Aquila con Domenico Ghirlandaio, venuto a Roma insieme al fratello Davide proprio tra il '75 e il '76 per decorare la Biblioteca Vaticana.

Si tratta innanzi tutto de *La Madonna col Bambino, i Santi Pietro e Paolo e il committente Onorato II Caetani*, firmato ANTONATIUS ROMANUS PINXIT, che si trova nella chiesa di S. Pietro di Fondi [tav.6], che è sicuramente uno dei massimi capolavori dell'arte antoniazzesca. Il progresso in senso rinascimentale rispetto ad esempio alla *Madonna* di Subiaco di circa un decennio prima è qui quanto mai evidente, per la solenne monumentalità delle figure, ormai pienamente padrone dello spazio che le circonda, e per l'incisività della linea disegnativa, elementi che denotano sia il precoce contatto col Ghirlandaio di cui si diceva poc'anzi sia una piena consonanza con la coeva produzione plastica di Andrea Bregno, uno dei massimi protagonisti della scultura romana di questi anni.¹⁹

Andando in rapida successione abbiamo poi: la *Natività* della chiesa di S. Pietro a Civita Castellana, su cui torneremo; il già citato S. *Antonio* di Rieti; un S. *Francesco* già in collezione privata londinese e di recente nuovamente passato sul mercato antiquario (Sotheby's, Londra 2003), dove pure è transitato un

¹⁹ Si vedano F. Negri Arnoldi, *Madonne giovanili di Antoniazio Romano*, in «Commentari» XV, 1964, pp. 202-212 e dello stesso autore *Maturità di Antoniazio*, in «Commentari» XVI, 1965, pp. 225-244 e *Andrea Bregno*, cit., in particolare la Parte II, *Andrea Bregno e Roma, fra cultura antiquariale e forme umanistiche cristiane*, pp. 170-440.

S. Pietro (Sotheby's, New York, 2001) sicuramente autografo. Così come è autografo un nucleo di bellissime Madonne: la *Madonna col Bambino* della Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia; quella del Metropolitan Museum di New York; quella del Fine Art Museum di Houston [tav.7]; quella del Museo Capitolare di Velletri e ancora una dolcissima *Madonna col Bambino* messa all'asta da Sotheby's a New York nel gennaio del 2006 e già nella collezione Sterbini, immagini che appartengono tutte all'iconografia della cosiddetta *Madonna del Davanzale*.

Come osserva la Cavallaro si tratta di un motivo che ricorre frequentemente nella produzione antoniazzesca e mostra la Madonna a mezza figura affacciata da un'apertura a finestra con il bambino in piedi appoggiato sulla balaustra: «E' un tema di origine fiorentina che, come è noto, fa la sua comparsa nella produzione artistica di metà Quattrocento e si rinsalda con l'uso più assiduo che viene fatto nelle botteghe fiorentine dagli scultori, ad iniziare da quella del Verrocchio».²⁰ A questo gruppo appartiene anche la bellissima *Madonna col Bambino e S. Giovannino*, già Stoccolma, collezione Stenmann [tav.8], (quasi una replica, nelle figure di Madre e Figlio, della *Natività* di Civita Castellana), giustamente ritenuta autografa da Siren (1946) e Olsen (1961), mentre la Cavallaro,²¹ inespugnabilmente, la giudica una copia della *Madonna col Bambino* del Petit Palais di Avignone, che ne è caso mai una parziale derivazione, ma che

²⁰ Cavallaro, *Pro ornanda et pingenda sepultura...*, in *Andrea Bregno, cit.*, p. 381.

²¹ O. Siren, *Anteckningar och attributioner pa ut stallningenav italiensk konst i Nationalmuseum 1944* in "Konsthistorik Tidskrift", 15 I, 1946, p.5; H. Olsen, *Italian paintings and sculpture in Denmark*, Amsterdam 196, p.36 e Cavallaro, *Antoniazzo*, 1992, *cit.*, p. 243.

comunque è da ritenersi a mio avviso anch'essa autografa, sia pure con qualche parziale intervento della bottega.

Dopo quello con i Ghirlandaio altri due incontri decisivi influenzano e modificano il percorso stilistico antoniazzesco: intorno al 1480 si pone infatti la collaborazione tra l'Aquila e Melozzo da Forlì per dei lavori ora perduti nella Biblioteca segreta e nella Biblioteca Pontificia all'interno dei Palazzi Vaticani; mentre nel biennio '81-'82 la decorazione della Cappella Sistina fa conoscere al nostro artista anche i pittori umbri, in particolare il Perugino, con cui in seguito egli lavorerà per una serie di apparati effimeri per i "possessi" di Innocenzo VIII ed Alessandro VI.²²

Volendo ora dare uno sguardo d'insieme alle opere che si collocano nell'arco cronologico dei pontificati di Sisto IV e Innocenzo VIII e che appartengono dunque al periodo di più intensa celebrazione degli ideali umanisti della *Renovatio Urbis*, si nota come di questi ideali nelle pitture di Antoniazzo non vi sia assolutamente traccia e gli influssi esterni di Ghirlandaio, Melozzo e Perugino, se modificano lievemente lo stile del nostro autore, non ne mutano minimamente l'ideologia di fondo, tutta orientata in senso conservatore ed impermeabile alle novità sistine. E così è pur curioso che l'unico pittore romano del Quattrocento di un certo peso non abbia lasciato nei suoi dipinti una sola immagine di Roma a lui riferibile direttamente.

E questo è dimostrato innanzi tutto dall'affresco staccato con la *Madonna col Bambino* nella cappella della Madonna del

²² Per un riepilogo sui documenti riguardanti i rapporti tra Antoniazzo, Melozzo, Perugino, Pier Matteo d'Amelia, vedi Cavallaro, *Antoniazzo, cit.*, pp. 530 e ss.

Bonaiuto presso S. Croce in Gerusalemme, vicinissimo all'analogo soggetto di Velletri e da datare dunque ormai a ridosso del 1480; dal Trittico con i *Santi Vincenzo, Illuminata, Nicola*, oggi nella chiesa-Museo di S. Francesco a Montefalco,²³ da collocare proprio in prossimità degli affreschi sistini per l'evidenza di certi influssi perugineschi nell'addolcirsi del modellato delle figure, pur sempre bloccate in quella loro devozionale dimensione come "senza tempo" [tav.9]; e ancora dal coevo S. *Sebastiano* ora in Palazzo Barberini, dove ad Antoniazio spettano sicuramente le figure del martire e dei due donatori inginocchiati, identificati con il cardinale Pietro Riario e con il duca Galeazzo Maria Sforza,²⁴ mentre il paesaggio appartiene ad un'altra mano, di matrice tosco-umbra, da ricercare proprio tra i collaboratori del Ghirlandaio e del Perugino all'interno del vastissimo cantiere sistino [tav.10].

Sempre di questo periodo sono: il potente S. *Vincenzo Ferrer e il committente*, ora nel Museo del convento di S. Sabina, che conferma le grandi doti ritrattistiche del nostro pittore [tav.11]; la *Madonna col Bambino* del Museo Capitolare di Velletri firmata e datata 1486, libera copia dell'icona che si trova sull'altare maggiore della Chiesa di S. Agostino ed eseguita come attesta l'iscrizione, in qualità di ex voto per la fine della peste che aveva colpito Velletri tra il 1483 e il 1486; e la cosiddetta *Madonna di Papa Leone I*, ora conservata presso la National Gallery di Dublino, dove però la figura dell'angelo che risana il

²³ Sulla complessa vicenda di quest'opera e sui mutamenti iconografici da essa subiti si veda Cavallaro, *cit.*, pp. 190-191.

²⁴ F. Filippini, *Melozzo e gli Sforza*, in *Melozzo da Forlì*, III, 1938, I, pp. 58-66.

braccio a Papa Leone appartiene sicuramente ad un'altra mano. Infine, non vedo proprio come possa non essere considerata autografa la bella *Copia della Madonna di S. Maria del Popolo* già a Firenze, collezione Loeser.

E siamo così giunti a uno dei massimi capolavori antoniazzeschi, *La Madonna della Rota*, ora nei Palazzi Vaticani.²⁵ Al centro della tavola [tav.12] vi è la Vergine in trono col Bambino ritto sulle sue ginocchia, secondo un'iconografia assai consueta, e i Santi Pietro e Paolo, mentre in primo piano e ai lati del trono sono inginocchiati in due gruppi distinti e simmetrici i dodici uditori della Rota, il tribunale di appello della Santa Sede. Accanto a evidenti retaggi medievali, come il fondo d'oro riccamente arabescato o le figure degli uditori molto più piccole di quelle della Vergine e dei Santi, troviamo qui un sontuoso trono di pretto stile rinascimentale e un pavimento prospetticamente perfetto; ed anche i volti dei personaggi ritratti sono di qualità assai diversa, alcuni stereotipati e senza vigore, altri di rara potenza ed espressività, degni del miglior Melozzo e che qualificano quest'opera, nel suo insieme, come uno dei più alti raggiungimenti della pittura romana di fine Quattrocento.

A proposito dei ritratti, la Cavallaro ne ha individuati, con relativa sicurezza, solo un paio: l'uditore in primo piano a sinistra, che è il francese Guglielmo de Pereris e il secondo da destra (proprio ai piedi di S. Pietro), con i capelli bianchi, che dovrebbe essere il committente del dipinto Giovanni Ceretani. Ma né la Cavallaro né gli altri studiosi dell'opera si sono accorti di un dato abbastanza clamoroso e cioè che la figura sull'estrema

²⁵ Al dipinto ha dedicato un accurato studio A. Cavallaro, *Antoniazzo Romano ritrattista della Roma curiale*, in *Le due Rome*, cit., pp. 40-48.

sinistra, con i capelli a caschetto e lo sguardo rivolto di sbieco verso gli spettatori è un evidentissimo autoritratto di Antoniazzo, come conferma anche il confronto con l'unica altra immagine del pittore a noi nota, quella che compare nel frontespizio degli *Statuti dell'Università dei Pittori* del 1478 [tav.13] molto probabilmente miniato da Jacopo Ravaldi.²⁶

E proprio la somiglianza dei due volti mi inducono a ritenere che la datazione del dipinto vada anticipata, sia pure di poco, rispetto al periodo '88-92 indicato dalla Cavallaro e ricondotta comunque all'ultimissimo periodo del pontificato di Sisto IV al cui stemma alludono i rami di quercia che si intravedono nel fondo damascato della tavola. Del resto la stessa Cavallaro fornisce indirettamente i termini *post* e *ante quem* per l'esecuzione della Pala: il 1484 che è la nomina a uditore del già citato de Pereriis e l'agosto del 1485 quando con la Bolla *Circumspecta in omnibus* Innocenzo VIII aveva decretato la decadenza dall'ufficio per gli uditori che nel frattempo fossero diventati vescovi, come era appunto il caso del Ceretani. Infine anche da un punto di vista stilistico la nostra tavola è perfettamente in linea con la produzione antoniazzesca del terz'ultimo decennio del '400, nel periodo cioè di maggiore vicinanza a Melozzo da Forlì.

Appena posteriore è *La Madonna, Bambino e i Santi Paolo e Francesco*, firmata e datata 1487 [ta.14], conservata a Palazzo Barberini ma proveniente dalla chiesa di S. Paolo a Poggio Nativo, nel reatino, tavola di altissima qualità formale, dove l'Aquili rassoda e plasma i corpi con rinnovata monumentalità, ma ripete la natura ieratica dei suoi personaggi, come di un

²⁶ Si veda S. Pasti in *Il '400, cit.*, I, p. 181-185.

Melozzo svolto sul piano e asceticamente purificato: così l'attenzione si concentra sui minimi dettagli, come il bel gesto del Bambino che afferra il lembo del manto della Vergine che a sua volta sfiora delicatamente il perizoma del piccolo Gesù.

Anche se firmata, e datata 1489, non può invece essere considerata interamente autografa la *Madonna, Bambino e Santi* della cattedrale di Capua, per la evidente disparità stilistica e qualitativa tra le figure della Vergine e di Santa Lucia sicuramente antoniazzesche, e quella di Santo Stefano, di fattura decisamente più impacciata, probabilmente dello stesso pittore che ha eseguito, su cartoni del Maestro, il *Trittico* di S. Antonio dei Portoghesi con *La Madonna e i SS. Francesco e Antonio di Padova*. Gli stessi dubbi pesano sulla completa autografia di un'altra opera firmata, la *Madonna e Santi* di S. Angelo Romano, dove al Maestro spetta sicuramente, anche qui, solo la figura della Vergine a conferma del fatto che la firma, da sola, non può essere garanzia assoluta della completa autografia di un'opera.

Sempre alla fine degli anni '80 o all'inizio del decennio successivo va posto il ciclo di affreschi che decoravano le pareti della casa dove era morta S. Caterina da Siena e che nel 1637 vennero fatte trasportare dietro la sacrestia della chiesa di S. Maria Minerva dal cardinale Antonio Barberini, protettore dell'ordine domenicano, dove tutt'ora si trovano. Si tratta di una serie di dipinti, oggi molto danneggiati e di differente resa stilistica, di cui Antoniazzo ha eseguito i cartoni ma non la stesura finale, con l'eccezione, a mio parere, dell'*Annunciazione* e delle *Sante Lucia e Apollonia*, che appaiono di qualità superiore; del tutto autografo è invece l'affresco con l'*Annunciazione* della chiesa di S. Onofrio, quasi una replica dell'analogo tema della Camera di S. Caterina, appena citato.

Continuando l'analisi della fase matura dell'attività antoniazzesca, possiamo osservare come, man mano che ci si inoltra negli anni '90, l'Aquili vada mutando ulteriormente, se pur di poco, il suo stile, che si aggiorna in senso filo-umbro e filo-toscano. D'altra parte egli diverrà sempre più come un imprenditore che lascia ampio spazio all'attività della bottega, o delle botteghe a lui collegate. Non mancano comunque anche in questo periodo numerose opere di sicura resa formale e che vanno attribuite ad Antoniazzo pur se in qualche caso è ravvisabile la partecipazione marginale della bottega, senza che questo ne infici la sostanziale paternità, come assai spesso ha fatto una storiografia critica orientata nel senso di un'eccessiva acribia e di un concetto di autografia troppo restrittivo.

Mi riferisco alla delicata *Madonna col Bambino* firmata e datata 1494, ora al Musée di Le Mans; alla *Madonna con il Bambino* e ai *Santi Pietro e Paolo*, del Courtald Institut di Londra; alla *Madonna col Bambino* del collegio Pontificio Scozzese di Roma; all'*Angelo annunciante* e alla *Vergine annunciata* del collegio Germanico; alla *Madonna col Bambino* ora nelle Grotte Nuove nella città del Vaticano; allo stendardo processionale con la *Madonna con il Bambino* ora presso il Museo de Bellas Artes di Valencia; all'*Annunciazione e Eterno benedicente* della chiesa di S. Francesco a Palombara Sabina eseguita in concorso col figlio Marcantonio; alla *Madonna in trono col Bambino* della Chiesa di S. Nicola in Carcere [tav.15] e all'analogo soggetto del Pio Sodalizio dei Piceni, che reca la firma ANTONIUS e la data 1494 o 97 e che merita qualche osservazione aggiuntiva [tav.16]. Benché sia un'opera di alta qualità e antoniazzesca al cento per cento e sia addirittura firmata, essa ha inspiegabilmente suscitato i dubbi e le riserve, arriverei a dire le fantasie, della maggior parte della critica,

compreso Claudio Strinati che ipotizza che l'ANTONIUS della firma non sia il nostro ma un pittore umbro seguace del Pinturicchio,²⁷ come a dire che vi era a quei tempi a Roma un pittore che si chiamava come Antoniazzo, dipingeva come Antoniazzo, si firmava come Antoniazzo,²⁸ ma non era Antoniazzo ma un suo misterioso alter ego.

A questo periodo appartiene anche il *Trittico con il Sacro Volto* proveniente con tutta probabilità dalla chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli ed ora conservato al Museo del Prado (dove pure si trova un affresco staccato con la *Madonna col Bambino sormontata da due angeli*, questi ultimi evidenti ridipinture posteriori). Nel 1491-92 si pone poi un'altra opera che i documenti dicono essere stata commissionata al nostro pittore ma nella quale l'evidenza stilistica dice che l'Aquili poco o punto vi abbia messo le mani e cioè il grande affresco, oggi trasportato su tela, nel castello Orsini-Odescalchi di Bracciano e che raffigura *Gentil Virginio Orsini che cavalca al comando delle sue truppe e incontra Piero de' Medici*.

Quanto ai documenti, ci riferiamo ad una lettera, ormai famosa, che lo stesso Aquili scrive all'Orsini il 1° gennaio del 1491 e nella quale egli si dichiara pronto a cominciare il lavoro con «la sua turba di lavoranti»,²⁹ ma chiede di trovare già

²⁷ Come riportato da A. Cavallaro, *Aspetti e protagonisti della pittura del Quattrocento romano in coincidenza dei Giubilei*, in *Roma 1300-1875. L'arte degli Anni Santi*, a cura di M. Fagiolo e M. L. Madonna, pp. 334-346.

²⁸ Perché se è vero che a partire da una certa data il nostro si firma Antoniazzo e non Antonio in molti documenti anche degli anni '80 e '90 egli continua ad essere indicato in entrambe le maniere.

²⁹ Ripubblicata dalla Cavallaro, *cit.*, pp. 536-537.

predisposti i ponteggi dove dovrà mettersi all'opera. Quanto invece all'analisi stilistica, concordo pienamente con la Cavallaro, che innanzi tutto per l'ampia e spettacolare scenografia che fa da sfondo alle figure pensa «all'esistenza un disegno preparatorio, o anche di semplici indicazioni fornite da Francesco di Giorgio Martini in occasione del suo soggiorno a Bracciano nel 1490, su cui poi lavorarono Antoniazzo e la sua bottega nell'anno successivo. Tuttavia il dipinto di Bracciano mostra forti cadute di qualità nella traduzione pittorica di un felice progetto compositivo...e inoltre, anche ad una prima impressione non presenta affinità alcuna con la maniera pittorica di Antoniazzo, né con quella dei suoi seguaci e imitatori che sul finire del secolo popolavano la scena artistica romana». Pertanto è da pensare che il Maestro abbia svolto in quest'occasione il semplice ruolo di imprenditore «accordandosi in prima persona con il committente per l'aspetto tecnico e logistico del lavoro, ma affidandone poi l'esecuzione alla sua "turba di lavoranti"...ossia coloro che nei documenti di pagamento per gli incarichi assunti da Antoniazzo in occasione delle feste e delle cerimonie della corte pontificia, venivano citati come esecutori degli apparati decorativi».³⁰

Veniamo ora a prendere in esame il più importante affresco romano di fine '400 riconducibile in orbita antoniazzesca, e cioè il catino absidale della chiesa di S. Croce in Gerusalemme con la *Storia della Vera Croce*, di cui mi sono in effetti già occupato ampiamente nel corso dei miei saggi antoniazzeschi citati a nota 2 e che dunque ora riassumerò solo nei suoi termini essenziali. Siamo indubbiamente di fronte ad un'opera in parte ancora

³⁰ *Ibidem*, p. 102.

controversa, ma di cui si può ormai tentare, dopo gli ultimi studi³¹ ed il recente restauro, una ricostruzione assai attendibile. Innanzi tutto sono stati risolti i problemi della committenza e della datazione del ciclo: la prima spetta al cardinal Pedro Mendoza; la seconda è da porsi tra l'ultima domenica di gennaio del 1492 e il luglio del 1496. Anche la fonte diretta dell'affresco è stata individuata con precisione ed è un *Leggendario di Vite dei Santi* dell'XI secolo conservato all'epoca nella biblioteca della Basilica e che coincide perfettamente con le scene narrate nell'abside.³²

³¹ F. Cappelletti, *L'affresco del catino absidale di S. Croce in Gerusalemme. La fonte iconografica, la committenza e la datazione* in "Storia dell'Arte", 66 (1989) pp. 119-126; M. Gill, *Antoniazzo Romano and the recovery of Jerusalem in late fifteenth century*, in "Storia dell'Arte", 83 (1995), pp. 28-47; L. Testa, *1500. Il giubileo di Alessandro VI*, in *Arte a Roma. Pittura, scultura, architettura nella storia dei Giubilei*, Milano 1999, pp. 56-69; V. Tiberia, *L'affresco restaurato con Storie della Croce nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma*, Todi 2001; F. Pereda, *Pedro Gonzalez de Mendoza, de Toledo a Roma. El patronazgo de Santa Croce in Gerusalemme entre la arqueologia y la filologia*, in *Le cardinaux de la Renaissance et la modernité artistique*, a cura di F. Lemerle, Y. Pauwels, G. Toscano, CESR, Tours, 2009, pp.217-243. Fondamentale rimane comunque il saggio di E. Tormo, *El pintor de los Españoles en Roma en el siglo XV. Antoniazzo Romano*, in «Archivio español de arte», 58, 1943, pp. 189-211.

³² Cappelletti, *cit.* Prima del saggio in questione in effetti la fonte del nostro dipinto è sempre stata considerata la *Legenda aurea* di Jacopo da Varagine, che aveva già ispirato l'analogo ciclo di Piero della Francesca ad Arezzo.

Quanto agli autori non penso possano più esservi dubbi sul fatto che l'ideatore ed iniziatore del ciclo sia Antoniazio Romano, il quale si è servito di numerosi collaboratori, tra i quali il meglio individuabile, come vedremo presto, è il figlio Marcantonio. E' invece da escludere ogni influsso, diretto o indiretto, di Melozzo da Forlì, che di tanto intanto, contro ogni evidenza di stile e di date (Melozzo muore nel '94 e dal '92 non è più a Roma), viene riproposto.³³ La prima cosa che colpisce ad un esame più ravvicinato della calotta absidale [tav.17], è che essa è divisa in due registri pressoché equivalenti: nel semicerchio superiore si estende il grande cielo stellato entro cui si pone l'imponente mandorla con il Redentore benedicente, che è perfettamente in asse con la croce sorretta da S. Elena, la quale funge a sua volta da elemento divisorio del registro inferiore. Qui le vicende del ritrovamento della vera croce si srotolano come in un gigantesco manoscritto, da sinistra a destra, senza apparente soluzione di continuità tra i due momenti fondamentali dell'*Invenzione* e dell'*Esaltazione* se non, appunto le figure di Elena e del cardinal Mendoza poste proprio al centro esatto dell'intero proscenio.

Già questa sorta di vuoto pneumatico e di sospensione spazio-temporale in cui si svolge tutta la rappresentazione,

³³ Per esempio da S. Tumidei, *Melozzo da Forlì: fortune, vicende, incontri di un artista prospettico*, in *Melozzo da Forlì. La città e il suo tempo*, Milano 1994, pp. 66-67; mentre Strinati, *Linee, cit.*, p. 59, inspiegabilmente parla di "anonimo pittore" come autore degli affreschi, quando è assolutamente evidente che gli esecutori del ciclo sono assai più di uno e che ad Antoniazio spettò comunque il ruolo di direttore dei lavori ed esecutore di almeno parte di essi.

nonché i ritmi quasi rallentati della narrazione, dovrebbero persuadere circa l'incommensurabilità dell'opera alla cifra stilistica di Melozzo da Forlì. Ma se poi si considera anche l'assoluta mancanza di ogni scarto prospettico e di qualsiasi gioco di illusionismo spaziale, allora appare viepiù evidente come sia piuttosto Antoniazzo, con la sua ideologia neo-medievale, il sicuro progettista di questa impresa. Tanto più che Melozzo era l'artista di Sisto IV e dei della Rovere, mentre S. Croce, anche se concepita ancora sotto Innocenzo VIII, si pone comunque tutta nell'ambito di una committenza fili-spagnola e filo-borgiana completamente estranea al pittore forlivese e consona invece all'Aquili. Un ulteriore elemento a favore della presenza antoniazzesca in Santa Croce è venuto dal recente restauro (1998) condotto da Vitaliano Tiberia, che ha fatto emergere un'interessante iscrizione posta sulla cintura dell'araldo di spalle a destra della croce al centro dell'affresco: OsAER>S, che lo stesso Tiberia scioglie come OPUS ANTONATII EQUITIS ROMANI>SOCIORUMQUE.³⁴

Ad eseguire questo complesso ciclo eleniano, i cui rimandi alla recente definitiva cacciata degli ultimi "moriscos" dalla Spagna e all'imminente Giubileo del 1500 sono evidenti,³⁵ è stato dunque chiamato proprio Antoniazzo, il più conservatore degli artisti allora presenti sulla scena dell'Urbe; e la cosa non deve affatto stupire, perché il "neo-medievalismo" antoniazzesco veniva a coincidere con il sostanziale "neo-medievalismo" spagnoleggiante dei committenti, divenendo

³⁴ Tiberia, *L'affresco, cit.*, p. 54.

³⁵ Si veda in particolare quanto scrivo in *Roma anno 1500, cit.*, pp.245-256 e in *Oltre il Giubileo, cit.*, alle pp. 67-76.

addirittura più attuale, ad esempio, del classicismo universalistico di un Melozzo da Forlì. Del resto in S. Croce l'artista doveva assecondare il messaggio da raffigurare e non prevaricarlo con alcuno sfoggio di virtuosismo plastico o prospettico. Ed in effetti quella che abbiamo è una narrazione assolutamente lineare e didascalica, di un simbolismo addirittura esplicito nella raffigurazione, ad esempio, degli alberi che popolano il paesaggio e che sono palme, cedri, ulivi e cipressi, ossia i quattro tipi di legni con cui, secondo la tradizione, era stata costruita la Croce.

Le figure, inoltre, si muovono secondo l'andamento lento e pacato di una processione o di una parata (vedasi il duello), ed esse sembrano giustapporsi al paesaggio retrostante piuttosto che occuparlo illusionisticamente. Anche l'enorme immagine del Redentore che sovrasta la narrazione, si sovrappone ad essa senza alcuno scarto prospettico; e questo si dice per ribadire come questo modo di dipingere in S. Croce sia perfettamente aderente allo stile antoniazzesco. Eppure l'Aquila ha qui eseguito personalmente solo una parte degli affreschi. Nel registro superiore gli appartiene sicuramente proprio il *Redentore*, mentre in quello inferiore sono di sua mano la figura centrale di S. Elena, assolutamente identica alla S. Illuminata oggi nella chiesa-Museo di Montefalco e il ritratto del donatore inginocchiato, perfettamente in linea con gli altri ritratti autografi del nostro artista [tav.18].

In tutta la parte sinistra del catino absidale, comunque, la diretta supervisione antoniazzesca appare innegabile e ritengo che il Maestro abbia quanto meno impostato, se non eseguito personalmente, le immagini di S. Elena e di Giuda tutte le volte che esse compaiono nella scena. D'altra parte il principale collaboratore di Antoniazza in questa zona dell'affresco, come

preciseremo tra breve e come aveva per primo intuito lo Schmarsow,³⁶ è stato proprio il secondogenito dell'Aquili, Marcantonio. Nella parte destra dell'affresco, quella dell'*Esaltazione* invece, dove la componente umbra è più evidente, il ruolo dell'Aquili deve essere stato poco più che quello del revisore, e lo stesso dicasi per il bell'inserito urbano con la Roma-Gerusalemme così ben descritta e che certo non può appartenere ad Antoniazio, che era refrattario a questo genere di pittura [tav.19].

Prima di chiudere con Santa Croce (salvo poi a riprendere il discorso a proposito di Marcantonio Aquili) mi sembra opportuno soffermarmi un attimo sul significato "politico" che il conservatorismo filo-spagnolo e anti universalistico di Antoniazio andava rivestendo nella Roma di quel periodo dove tra l'altro la netta contrapposizione tra l'iberico Rodrigo Borgia (il futuro Alessandro VI) e il filo-francese Giuliano della Rovere (il futuro Giulio II) era da tempo a tutti nota e travalicava le pur importanti questioni di rivalità e inimicizia personali. Ma a questo proposito i sempiterni oppositori a qualsiasi intrusione sociologica in un'analisi prevalentemente stilistica e formale come io stesso sto conducendo potrebbero obiettare che se c'è un pittore apparentemente aproblematico, che dipinge anacronistici fondi d'oro, solenni e statiche Vergini, Santi sempre uguali e al massimo donatori di ridotte dimensioni rispetto alle figure sacre questi è proprio Antoniazio e dunque quale valore "politico" queste innocue immagini potevano mai assumere? Ora, a costo di ripetermi per l'ennesima volta, voglio ribadire che quella di Antoniazio era un'opposizione per così

³⁶ A. Schmarsow, *Melozzo da Forlì*, Stuttgart, 1886.

dire passiva, l'unica del resto consentita, agli ideali filo umanistici e universalistici di Sisto IV e Innocenzo VIII e che si esplicitava proprio attraverso le “innocue immagini” di cui sopra e trovava sponda nelle committenze, spagnole, del contado, degli ordini religiosi e confraternali, più sensibili a questo tipo di messaggio che può definirsi sostanzialmente conservatore (a patto di spogliare questo termine di qualsiasi valore negativo) e tradizionalista, cioè assai rispettoso dei valori della tradizione.

Subito dopo Santa Croce si pone, molto probabilmente, il discontinuo ciclo di affreschi ubicato nella Cappella dell'ex Ospedale Civile di Bracciano, con la *Madonna in trono tra i SS. Lorenzo, Pietro, Paolo e Sebastiano*, e il *Padre Eterno e due angeli* nella calotta che è, dal punto di vista iconografico, una sorta di curioso *remake* di tante madonne e santi precedenti eseguito dagli allievi su cartoni, e con la diretta supervisione del Maestro, cui spettano in ogni caso almeno la figura del Dio Padre e quella della Vergine. Ancora successiva è l'*Annunciazione con il cardinal Torquemada che presenta la Vergine alle fanciulle povere*, commissionata dalla confraternita dell'Annunciata per la chiesa di S. Maria sopra Minerva, eseguita tra il dicembre del 1499 ed il marzo del 1500 (quindi proprio in occasione del Giubileo di inizio secolo) ed ancora in loco [tav.20]. Qui il fondo d'oro preziosamente arabescato ed ormai anacronistico a quella data, le figure minuscole del Torquemada e delle fanciulle, così come l'immagine del Redentore in alto a sinistra rimandano indubbiamente all' Antoniazza prima maniera, ma d'altra parte la Vergine e il leggio al suo fianco sono correttamente posti in diagonale e riescono a conferire profondità alla scena, mentre il bellissimo angelo annunciante è tutto mutuato su prototipi toscani (Ghirlandaio, Leonardo, Filippino Lippi) e dimostra

come Antoniazzo non ignori le novità esterne, pur riconducendole sempre entro l'alveo del suo stile solenne e ripiegato in un continuo, quasi estenuato, auto raffinamento.

Di appena un anno posteriore è l'immagine del *Redentore* che appare al centro del polittico (datato appunto 1501) della collegiata di S. Maria Assunta a Castelnuovo di Porto [tav.21], a mio parere autografa e di alta qualità; essa può dunque considerarsi l'ultima opera sicuramente attribuibile direttamente al Maestro romano, che però sappiamo dai documenti essere rimasto attivo almeno fino al 1505. Gli sportelli laterali del medesimo polittico, con i SS. *Giovanni, Sebastiano, la Vergine e S. Giovanni Evangelista*, appartengono invece a un collaboratore dell'Aquila quasi sicuramente di origine umbra, a conferma dell'ampiezza e varietà della bottega antoniazzesca, la quale merita qualche osservazione aggiuntiva.

E' infatti indubbio che essa sia stata troppo spesso considerata dalla storiografia come una specie di unità indistinta e indistinguibile dove far confluire tutte le opere eseguite a Roma e dintorni nella seconda metà del Quattrocento che non abbiano una sicura paternità. Trascurando tra l'altro il dato che Antoniazzo non solo è stato il leader di un'ampia bottega ma ha finito anche per essere il punto d'incontro di una serie di botteghe a lui collegate, assurgendo al vero e proprio ruolo di artista imprenditore. E mi sembrano allora molto opportune le domande che si è posto non molto tempo orsono Stefano Tumidei: «In base a quali meccanismi la bottega di Antoniazzo poté affermarsi sulle altre, condizionarle nella loro stessa specifica produzione figurativa? E soprattutto quale idea di bottega adottare: quella da contrapporre secondo una scala di merito al concetto di opera autografa, o quella che designa piuttosto l'unità produttiva fondamentale dell'economia

medievale (Previtali) e all'interno della quale l'individualità di un maestro può riconoscersi anche e non ostante l'intervento circostanziato dei "consocci", dei "laborantes", anche e non ostante le oscillazioni tra arte e industria, fra manufatto destinato al contado o a un alto dignitario della corte romana?». ³⁷

Alla prima di queste domande credo di avere già risposto. La *leadership* artistica di Antoniazzo è strettamente connessa al suo ruolo "politico" di esponente autorevole del potente e variegato mondo delle confraternite religiose, che la rifondazione del 1478 della Compagnia di S. Luca, di cui l'Aquila è stato uno dei massimi protagonisti, deve avere sicuramente rafforzato. E paradossalmente proprio l'esclusione di Antoniazzo dalle grandi committenze papali di Sisto IV e Innocenzo VIII deve aver finito per accrescere la sua supremazia sulla produzione di opere mobili, anche effimere, come pennoni, stendardi, ecc. Lo dimostra il gran numero di documenti dove il suo nome compare, come titolare dei contratti di allogazione, spesso associato a quello di altri artisti non romani, anche di notevole fama come il Perugino o Pier Matteo d'Amelia;³⁸ anch'essi in

³⁷ S. Tumidei, *Antoniazzo 'pictor urbis'. Tre monografie*, in *RR. Roma nel Rinascimento*, 1992, p. 11. Sull'argomento è intervenuta di recente E. Gabrielli, *Oltre la "fiorentina methodus". Pratica e pratiche di bottega a Roma nel XV secolo*, in *Il '400 a Roma...*, cit., I, pp.63-69, che però nulla aggiunge di nuovo a quanto già si sapeva.

³⁸ Ad esempio nel 1484 dipinge insieme al Perugino diversi vessilli per la cerimonia di incoronazione di Innocenzo VIII; l'anno dopo dipinge insieme a Pier Matteo d'Amelia altri apparati effimeri per diverse circostanze celebrative; nel 1492 ancora col Perugino esegue altri lavori per la cerimonia di incoronazione di Alessandro VI: e in tutte queste circostanze è sempre Antoniazzo il titolare dei contratti di

definitiva, dovevano fare i conti con il Nostro per poter lavorare tranquillamente in città al di fuori delle committenze di diretta committenza pontificia, non essendo (per ovvi motivi di residenza) iscritti alla Corporazione dei pittori di Roma.

Quanto all'altra questione, quella cioè di quale criterio di bottega adottare, è indubbio che applicare *tout-court* all'Aquili il moderno concetto di individualità artistica, come se egli dipingesse solo in base al suo estro e senza tenere in alcun conto dei condizionamenti sociali e di committenza ancora presenti nella Roma del XV secolo, sarebbe (anzi è) assai fuorviante e in questo senso chi si accostasse, come del resto è avvenuto (e penso tra gli altri al Cannatà) alla pittura antoniazzesca secondo l'ottica del conoscitore puro finirebbe per restringere all'eccesso il suo catalogo pittorico. E ho già sottolineato come, ad esempio, la bella *copia della Madonna di S. Maria del Popolo* già a Firenze, collezione Loeser o tutto il gruppo di dipinti dell'ultimo quindicennio del '400 comprendente la *Madonna con il Bambino* e ai *Santi Pietro e Paolo*, del Courtauld Institut di Londra; la *Madonna col Bambino* del Collegio Pontificio Scozzese di Roma; l'*Angelo annunciante* e la *Vergine annunciata* del Collegio Germanico; la *Madonna col Bambino* ora nelle Grotte Nuove nella città del Vaticano o quella del Museo di Valencia; la *Madonna in trono con il Bambino* della Chiesa di S.

allogazione; si vedano in proposito di E. Muentz, *Les peintures de Melozzo da Forlì et des contemporaines à la Bibliothèque du Vatican d'après le registres de Platina*, in «Gazette des Beaux Arts» XII, 1875, p. 372; *Le arti in Roma sotto il pontificato di Innocenzo VIII*, in «Archivio Storico dell'Arte» II, 1889, pp. 478-480; *Les arts, cit., IV partie: Innocent VIII, Alexandre VI, Pie III (1484-1503)*, Paris 1898, pp. 60, 253 e 260.

Nicola in Carcere e l'analogo soggetto del Pio Sodalizio dei Piceni, non ostante qualche marginale intervento della bottega, debbano ritenersi a tutti gli effetti autografi, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della storiografia, tra cui la stessa Cavallaro.

E dico questo pur essendo il primo a sostenere che sbaglia chi considera i dipinti classificati di "bottega" come opere necessariamente di qualità non eccelsa, perché spesso dalle botteghe dei maestri quattrocenteschi, e penso a Cosimo Rosselli ma anche allo stesso Antoniazio, uscivano opere di alta qualità. D'altra parte è pur vero che non si può tutto ricondurre ai nomi di poche individualità già note e tutto attribuire alla mano dei capiscuola, perché vi sono opere che alla fine sfuggono, con tutta la buona volontà dello storico dell'arte, a classificazioni troppo precise. E' questo il caso, per quel che riguarda l'Aquila, di almeno due dipinti che, a mio parere giustamente, la Cavallaro non considera autografi e di cui Tumidei rivendica invece, contro ogni evidenza stilistica, la piena paternità antoniazzesca.

Mi riferisco all'*Annunciazione* del Pantheon, da riferire probabilmente allo stesso pittore che ha eseguito il *Cristo giudice ed il cardinal de Coca* nella chiesa di S. Maria sopra Minerva e che potrebbe essere quella figura ancora misteriosa che è il cosiddetto Maestro di Tivoli, secondo la nota definizione del Cannatà. E inoltre alla cosiddetta *Natività Barberini*,³⁹

³⁹ Ad Antoniazio hanno attribuito l'opera tra gli altri Longhi, Negri Arnoldi, Hedberg e sia pure in modo dubitativo, Guarino (*Il Rinascimento, cit.*, p. 148) mentre di parere contrario sono la Noheles, Cannatà e la Cavallaro, cui si rimanda per la ricostruzione della vicenda critica del dipinto e per la relativa bibliografia (pp. 267-268).

conservata nell'omonima Galleria, opera certo di raffinata stesura ma troppo intrisa di cultura toscana, e nello specifico ghirlandaiesca, per essere considerata di Antoniazzo. Lo dimostrano soprattutto la sua complessa articolazione spaziale e il suo senso del paesaggio, del tutto estranei alla cultura dell'Aquila. E' però indubbio che alcuni protagonisti, come la Vergine o il S. Giuseppe, sono molto simili agli analoghi soggetti dell'*Annunciazione* di Civita Castellana, tavola ritenuta unanimemente opera autografa del maestro romano, mentre il volto del S. Lorenzo deriva inequivocabilmente da quello del S. Vincenzo di Montefalco ed è oltretutto identico al S. Stefano di Bracciano. Dunque è probabile che alla tavola abbiano preso parte almeno due individualità: una, tutta sbilanciata verso Domenico Ghirlandaio, che ha impostato l'opera e dipinto il paesaggio e lo sfondo e l'altra, da rintracciare nell'*entourage* antoniazzesco, che ha invece eseguito le figure. Questo dimostra che nella Roma del secondo Quattrocento, accanto ad Antoniazzo, Melozzo, Ghirlandaio, Perugino, Pinturicchio, ecc., lavoravano altri artisti, a volte anche di passaggio, che spesso oscillavano da una bottega all'altra e la cui individuazione oggi ci è purtroppo preclusa, fatta salva l'improbabile scoperta di nuovi riscontri documentari.

Ma si tratta pur sempre di casi isolati e circostanziati che non possono mutare il quadro abbastanza chiaro che noi abbiamo della situazione. Una situazione in cui Antoniazzo dominava anche per il peso che egli poteva esercitare attraverso i suoi legami di parentela con numerosi altri pittori. Si sa, del resto, che questi ultimi abbondavano nella famiglia degli Aquili. Oltre al padre Benedetto e al fratello Nardo, di cui mi sono già occupato in precedenza, abbiamo infatti l'altro fratello Giuliano di Benedetto, che compare anche lui negli statuti del 1478 e

risulta poi aver lavorato nel 1492 in S. Agostino. Legami familiari aveva anche Pietro Vessecchia, suo cognato e anche lui conosciuto solo attraverso i documenti. Vi sono poi i figli Marcantonio e Bernardino, il nipote Evangelista figlio di Nardo e infine Giulio figlio di Evangelista, espressione di una numerosissima bottega che arriva fino alla metà del Cinquecento.

Tra tutti questi artisti, ma direi anche tra tutti i componenti della bottega di Antoniazio, la figura meglio individuabile, anzi l'unica di cui si conoscono opere certe e che abbia un nome e un cognome sicuri ma cui, paradossalmente, la critica ha concesso finora assai poco credito, salvo lodevoli ma rare eccezioni, è il suo figlio secondogenito, Marcantonio Aquili.⁴⁰ Egli nasce a Roma, come attestano i documenti che lo definiscono 'pictore romano' o 'de urbe', da Antoniazio e dalla sua prima moglie Paolina Vessecchia in una data che deve porsi intorno al 1470 o

⁴⁰ A Marcantonio ho dedicato negli ultimi anni, a più riprese, e come già precisato, numerosi interventi e nuove proposte attributive: *In favore di Marcantonio Aquili: alcune osservazioni in margine alla bottega di Antoniazio Romano*, cit., pp.99-112; *Le due Rome del Quattrocento* cit., pp. 47-51; *Tradizione e innovazione...*cit. pp. 31-36; *Roma 1500*, cit., pp. 253-256 e *Antoniazzo e Marcantonio Aquili*, cit., pp.408-412. Sull'Aquili jr.si vedano inoltre A. Gottschewsky, voce *Aquilio Marcantonio*, in Thieme-Becker, II, Leipzig 1907, p. 52; U. Gnoli, *La quadreria civica di Rieti*, in «Bollettino d'arte», V (1911), n° 9, pp.35-40; A. Sacchetti Sasseti, *Antoniazzo, Marcantonio e Giulio Aquili a Rieti*, «L'Arte», V 19(1916), pp. 88-98; L. Mortari, a cura di, *Opere in Sabina dall'XI al XVII sec.*, cat.della mostra, Roma 1057; A. Costamagna, «*Marco Antonio pictore romano*» a Rieti, in *Aspetti dell'arte del Quattrocento a Rieti*, catalogo della mostra, Roma 1981, pp. 76-82.

poco prima e sposerà Diana, figlia di primo letto della seconda moglie di Antoniazzo, Girolama Iannangeli, dalla quale avrà due figli, Felice e Giulio; la sua morte avverrà a Rieti sicuramente entro il 1524.⁴¹

Gli esordi dell'Aquili jr.vanno collocati negli ultimissimi anni Ottanta del Quattrocento, quando egli ci appare come un fedele esecutore dei cartoni paterni; ben presto però, Marcantonio, pur non discostandosi mai pienamente dall'influsso del padre, andrà elaborando un suo stile più personale, ricco di influenze umbre, soprattutto di Fiorenzo di Lorenzo, e ghirlandaiesche e non esente da certe reminiscenze signorelliane, sia pure di Signorelli rivisto in chiave assai provinciale. La sua attività poi, a partire almeno dal 1506, si svolgerà tutta all'interno del territorio reatino. Ed anche se i documenti che lo riguardano attestano i suoi esordi artistici intorno ai trentacinque anni di età, è ovvio che vi è stata tutta una pregressa attività all'interno della bottega paterna che non risulta da alcun documento solo perché a Marcantonio sarà convenuto, per motivi di tasse, gravitare il più possibile in quest'ultima piuttosto che intraprendere un'attività autonoma.

Per ricostruire il suo iter stilistico dovremo però partire dalla fine, cioè da quella che fino a pochissimo tempo fa era considerata la sua unica opera firmata e datata, il *Polittico della Resurrezione* del Museo Civico di Rieti, del 1511 [tav.22], che

⁴¹ Si veda al proposito F. Di Folco, *L'attività pittorica di Marcantonio Aquili* tesi di Laurea (relatore chi scrive), La Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2004-2005, veramente preziosa per il regesto documentario, la ricostruzione del Catalogo, la bibliografia esaustiva.

presenta al centro la scena della *Resurrezione*; *Dio Padre e Santi* nella lunetta; i *Santi Lorenzo e Stefano* negli scomparti laterali e infine *Scene della Passione* nella predella. Le maggiori tangenze col padre si riscontrano proprio nella lunetta e nei due scomparti laterali con le figure che sono come di un Antoniazio appena più rigido e impacciato. Più articolata è la tavola centrale, dove si erge «il Cristo risorto dall'ara di marmo attorno alla quale, attoniti e abbagliati da tanta luce divina appaiono i soldati, proposti in posizioni quasi acrobatiche. Assai curioso risulta l'inserimento di uno dei Re Magi addormentato sulla sinistra (riconoscibile dal turbante orientale), come pure bizzarra è la presenza in primo piano di uno scudo su cui è incisa l'immagine di uno scorpione, davanti al quale appare un giovane dai capelli biondi sciolti sulle spalle, e ritratto in abiti moderni».⁴² In questo scomparto centrale, come pure nella predella, Marcantonio mostra comunque qualche timido segno di originalità: le figure sono più allungate, la composizione è più affollata e mossa, il tono è più colloquiale, pieno di riferimenti alla cultura umbra dei già citati Fiorenzo di Lorenzo e Signorelli, anche se permane un gusto *retrò* che, se la tavola non fosse datata, ce la farebbe ritenere dipinta almeno vent'anni prima. A Narni, nella chiesa-Museo di S. Domenico si conserva poi un'altra *Resurrezione*, quasi una replica della precedente, da assegnarsi senz'altro al nostro pittore.

Facendo ora un passo indietro dobbiamo occuparci della recente ricomparsa (ottobre 2007) presso la casa d'aste Pandolfini di Firenze di un piccolo trittico già appartenuto alla

⁴² I. Millesimi, in *Il Museo Civico di Rieti*, Rieti 1993, scheda dell'opera, p. 71.

famiglia De Dombrowski nel castello di Vincigliata presso Firenze, firmato MARCANTONIUS DE URBE e datato 1507 [tav.23]. L'opera presenta al centro la Vergine, saldamente assisa su un trono dalle ampie volute e che regge sulle ginocchia il bambino ritto in piedi e in atto di benedire; sulla sinistra S. Giovanni Battista, coperto da un ampio mantello rosso e recante il tradizionale attributo della croce di canne; e sulla destra un solenne Santo dalla lunga barba bianca, che tiene un libro con la mano destra, forse S. Paolo, anche se manca il canonico attributo della spada. Il trittico si rifà esplicitamente a innumerevoli modelli antoniazzeschi, sia pure resi con quello stile un po' rigido e appiattito propri dell'Aquili jr., il che non impedisce comunque alla tavoletta di risultare di pregevole e accurata fattura. Entrando nello specifico le figure centrali della Vergine e del Bambino derivano da quelle analoghe delle tavole di Antoniazzo di Palazzo Barberini, Le Mans (sia pure in controparte), S. Antonio dei Portoghesi e degli affreschi di Bracciano; la figura del Battista è una replica assolutamente fedele dell'analogia immagine del *Volto Santo* di Madrid; solo la rimanente figura non ha un referente iconografico immediato, ma appare anch'essa antoniazzesca in tutto e per tutto.

Pressoché coeva a questo dipinto è anche un'altra tavola conservata presso il Museo Civico di Rieti, *L'Adorazione dei pastori*, con *L'Eterno benedicente* nella lunetta, sicuramente autografa e che anzi può considerarsi la sua opera più riuscita [tav.24], piena di un fascino acerbo che ne riscatta certe rigidità compositive; appare pertanto inspiegabile che la Cavallaro la pubblichi con l'attribuzione a un non meglio identificato Maestro umbro-romano.⁴³ I contatti con l'altro *Trittico* reatino,

⁴³ Cavallaro, *Antoniazzo, cit.*, p. 277.

anche nel modo di dipingere, sono infatti assolutamente stringenti, come osserva Alba Costamagna: «anche in quest'opera, le figure, estremamente luminose, hanno ombre lievissime, appena accennate con un leggero chiaroscuro, e i colori sono brillanti, quasi allo stato puro. Appaiono evidenti le tangenti con opere di Antoniazzo e con la lunetta della *Resurrezione*, non solo in senso strettamente stilistico ma anche iconografico. Longhi aveva notato la tarda manipolazione “in moneta umbra” dal *Presepe* già a Firenze, collezione Contini-Bonaccossi (ed ora a palazzo Barberini). In ambito umbro conducono gli angeli musici, il Bambino, le figure immobili, quasi stilizzate, del bue e dell'asino. Il riscontro preciso, anzi esiste, ed è l'*Adorazione dei Pastori* (Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria) di nuovo un'opera di Fiorenzo di Lorenzo».⁴⁴ Quanto alle derivazioni antoniazzesche, cui pure la Costamagna fa cenno, esse riguardano soprattutto le figure *dell'Eterno* nella lunetta, del S. Giuseppe, praticamente una replica in controparte dell'analogo figura di Civita Castellana [tav.25], della Vergine orante. Al centro della scena compare anche un sicuro autoritratto di Marcantonio, il pastore con le mani incrociate sul petto, che appare come un uomo di circa trentacinque anni, il che ci consente, in aggiunta alle considerazioni stilistiche, di datare la tavola entro una data vicina a quella della tavoletta già De Dombrowski prima citata.

Proviamo ora a definire un Catalogo il più possibile esaustivo dei dipinti di Marcantonio dividendo essenzialmente la sua produzione in tre fasi principali: un primo gruppo di

⁴⁴ Costamagna, *Marco Antonio, cit.*, p. 81.

opere eseguite in stretta collaborazione con il padre e databile all'incirca nel periodo 1492-96, dove si pone anche un suo primo soggiorno reatino insieme ad Antoniazio; un secondo gruppo già autonomo ma prodotto sempre seguendo fedelmente i modelli paterni e collocabile tra la fine del XV secolo e l'inizio del successivo; infine i dipinti che vanno dal 1506, data del suo definitivo trasferimento a Rieti fino alla morte, in cui il Nostro sviluppa quello stile più articolato di cui ci siamo appena occupati.

All'interno del primo gruppo sicuramente l'intervento più significativo di Marcantonio è quello nel catino absidale di Santa Croce in Gerusalemme,⁴⁵ di cui ci siamo a lungo occupati, dove il Nostro, almeno per quel che riguarda la parte sinistra dell'affresco, ha eseguito numerose figure, a partire da quella del giovane posto a contatto con la vera croce, che presenta ad esempio evidenti affinità stilistiche con le opere reatine dell'Aquila jr., fatta salva la differenza di epoca tra l'opera romana e le tavole del Museo Civico di Rieti [tav.26], posteriori di almeno quindici anni. Comunque la mano che ha dipinto il giovane seminudo sulla croce, così allungata, dal volto magro, gli occhi sbarrati, gli zigomi sporgenti, non può non essere la stessa che ha dipinto il *Cristo Risorto* di Rieti, così come la figura di Giuda che assiste stupito al miracolo della croce è assolutamente coincidente con il S. Giuseppe dell'*Adorazione* reatina.

Ma un altro particolare può avvalorare la nostra attribuzione: sull'estrema sinistra del dipinto compare infatti un

⁴⁵ Come ha correttamente individuato V. Tiberia in *L'affresco restaurato, cit.*

giovane in abiti moderni e col bastone da pellegrino [tav.27], rivolto verso gli spettatori nella posa tipica dell'autoritratto e che pertanto va identificato con l'autore dell'affresco o meglio di una parte di esso. Si tratta di un giovane di poco superiore ai vent'anni e che quindi non può essere nessuno dei nomi finora proposti come colui che ha eseguito il ciclo absidale, dallo stesso Antoniazzo, al Pinturicchio, a Melozzo, al Palmezzano o a Bernardino Aquili, ma può benissimo essere Marcantonio che a questa data doveva avere per l'appunto di poco superato i vent'anni, tanto più che questa figura presenta evidenti somiglianze, anche qui fatta salva la differenza di età, con il pastore inginocchiato e con le mani giunte sul petto del *Presepe* di Rieti, che ho già indicato come un assai probabile autoritratto di Marcantonio qui ormai sopra i trent'anni.

A questa prima fase appartiene sicuramente anche la lunetta con l'*Eterno benedicente* posta al di sopra dell'*Annunciazione* della chiesa di S. Biagio a Palombara Sabina [tav.28], quest'ultima praticamente una replica dell'analogo soggetto della chiesa romana di S. Onofrio e che secondo me è opera autografa di Antoniazzo; la testa dell'*Eterno*, invece, presenta tali somiglianze con l'analoga figura del *Trittico* di Rieti da rendere sicura la sua attribuzione a Marcantonio. Questi ha anche eseguito, su cartoni paterni, l'affresco frammentario con la *Madonna col Bambino e i SS. Maddalena e Balduino*, nella cappella di S. Ignazio del Duomo di Rieti [tav.29], databile tra il 1494 e il '96 in occasione di un primo soggiorno nella città sabina durante il quale ha anche dipinto un affresco nell'arco del Seminario, di cui rimangono oggi solo pochi frammenti, con una *Pietà, S. Paolo e S. Bernardino da Feltre*. Tornando al dipinto della Cattedrale troviamo precisi riscontri con alcune delle sue principali opere successive: il volto della Vergine è

molto simile a quello dell'analogia figura del *Presepio* reatino così come a quello della tavoletta già De Dombrowski, mentre la Maddalena ha puntuali tangenze con la S. *Caterina* del Museo Civico di Rieti, posteriore di almeno un decennio e di cui presto ci occuperemo, a conferma della sostanziale unicità stilistica del nostro autore [tav.30].

Venendo al secondo periodo da noi individuato, esso si apre con l'affresco con la *Madonna, il Bambino, S. Anna e il donatore* (quest'ultimo evidente ridipintura posteriore), nella chiesa romana di S. Pietro in Montorio [tav.31], opera finora inspiegabilmente attribuita in maniera generica alla "scuola di Antoniazzo" e che invece è da darsi a Marcantonio senza alcun dubbio. Da essa dipenderà poi un affresco con *La Madonna, il Bambino, angeli e Santi* nella chiesa di S. Francesco a Piediluco, forse ideato da Marcantonio ma eseguito da altra mano. In realtà i due dipinti, che derivano entrambi iconograficamente dalla *Madonna* di Capua, firmata da Antoniazzo e datata al 1489, sembrano mutuati addirittura dallo stesso cartone: i due bambini (quello di Piediluco ha però la testa ridipinta) presentano la stessa posa: le gambe accavallate, la mano destra in atto di benedire e quella sinistra che si aggrappa alla cintura del vestito materno.

Ma è il volto della S. Anna dell'affresco romano quello che presenta le più marcate analogie con certi volti reatini di Marcantonio, ad esempio con la già citata S. *Caterina*, mentre la figura della Vergine si avvicina molto (anche se in controparte) all'analogia figura del dipinto della cattedrale di Rieti. In realtà l'intero gruppo della Vergine e del Bambino di S. Pietro in Montorio deriva dallo stesso cartone usato per la *Vergine e il Bambino* conservata presso il Museo di Bellas Artes di Valencia [tav.32] (opera seconda me autografa di Antoniazzo e di fine

fattura), sia pure reso con quella certa rigidità della linea disegnativa propria di Marcantonio. A quest'ultimo va assegnato senza ombra di dubbio anche un piccolo capolavoro finora attribuito genericamente alla scuola di Antoniazio o a un anonimo maestro umbro⁴⁶ e cioè la *Madonna col Bambino* dell'Art Museum di Montclair [tav.33], come attesta il confronto con l'analogo gruppo della tavola già De Dombrowski, praticamente identico. All'Aquili jr. vanno assegnate anche: il *Redentore e i SS. Pietro e Paolo*, nella chiesa di S. Lorenzo a Zagarolo, datato 1497, la cui figura centrale richiama in modo evidente la lunetta del trittico reatino del 1511, che da questa tavola evidentemente deriva e, di conseguenza, il quasi identico *Redentore* della Cattedrale dell'Assunta di Moricone, finora genericamente attribuiti alla cerchia di Antoniazio.

Venendo infine all'ultimo periodo dell'attività di Marcantonio, tutta svolta a Rieti a partire dal suo definitivo trasferimento in questa città a partire dal 1506, alle opere di cui ci siamo già ampiamente occupati in precedenza va aggiunta la bella *S. Caterina da Siena* ora conservata presso il museo Civico che è un affresco staccato nel 1907 dalla cappella di S. Caterina della chiesa di S. Domenico e riportato su tela, opera assegnata a Marcantonio già dal Sacchetti Sassetti⁴⁷ e sulla cui autografia non penso possano sussistere più dubbi. Sempre al nostro pittore appartengono infine alcuni affreschi molto rovinati e ormai poco leggibili come una *Madonna col Bambino e S. Barbara*, del 1510 circa, posta alla base della torre campanaria

⁴⁶ Cavallaro, *Antoniazzo, cit.*, p. 232.

⁴⁷ Sacchetti Sassetti, *Antoniazzo, cit.*, p. 92.

del Duomo e un *Cristo in pietà tra due angeli* nella chiesa di S. Francesco del medesimo periodo.

All'interno della bottega antoniazzesca possono comunque distinguersi altre individualità: una è l'autore del ciclo di affreschi dell'Oratorio di S. Giovanni Evangelista a Tivoli, o più precisamente a una parte di esso e, molto probabilmente, anche del *Cristo giudice* sopra la tomba del vescovo Giovanni de Coca in S. Maria sopra Minerva. Indubbiamente spetta a Roberto Cannatà⁴⁸ il merito di aver per primo colto la personalità di questo artista, da lui definito appunto come "Maestro di Tivoli": solo che poi Cannatà a finito per ampliare a dismisura il catalogo di questo pittore, giungendo «ad assegnare a questa presunta personalità una produzione discontinua e a tratti mediocre. Inoltre la linea evolutiva del Maestro di Tivoli ricalca senza sostanziali variazioni quella di Antoniazzo nel medesimo arco cronologico».⁴⁹ Vi è poi da aggiungere che spesso Cannatà attribuisce al Maestro di Tivoli opere, a volte autentici capolavori, che sono senza ombra di dubbio di Antoniazzo, senza per altro giustificare in alcun modo queste sue indicazioni. In definitiva, il Maestro di Tivoli come personalità distinta da Antoniazzo indubbiamente esiste, ma si tratta pur sempre di un allievo dell'Aquila, sia pure orientato in senso più melozzesco e

⁴⁸ Si vedano in particolare di R. Cannatà: *Francesco da Montereale e la pittura a l'Aquila dalla fine del '400 alla prima metà del '500. Una proposta per il recupero e la conservazione*, in «Storia dell'arte» 41, 1981, pp. 51-75; *La pittura*, in «Umanesimo e primo Rinascimento in S. Maria del Popolo», Roma 1981, pp.53-60; *Presenze melozzesche e antoniazzesche*, in «Il Quattrocento a Viterbo», Roma 1983, p. 220-221.

⁴⁹ Cavallaro, *Antoniazzo, cit.*, p. 29.

al quale allo stato attuale può essere assegnato solo un numero ben limitato di dipinti.

Altra mano dotata di una propria pregevole individualità è l'autore delle figure dei *Profeti Davide e Salomone* sopra l'arco della terza cappella a destra in S. Pietro in Montorio [tav.34] che ha anche dipinto la figura del *Dio Padre* nel sottarco della medesima cappella e che pertanto può ben essere definito come "Maestro di San Pietro in Montorio". Lo stesso pittore ha eseguito a mio avviso, alcune figure del ciborio di Urbano V in S. Giovanni in Laterano, in particolare quelle di S. *Gerolamo* e S. *Ambrogio* e quelle di S. *Gregorio* e S. *Agostino*, assolutamente coincidenti con i profeti di S. Pietro in Montorio, nonché le *Lunette* della Cappella Costa in S. Maria del Popolo, databili alla fine del penultimo decennio del '400 con i SS. *Gregorio Magno*, *Agostino*, *Ambrogio* e *Girolamo*. Siamo di fronte ad un artista di alta qualità e nobiltà formale, già orientato in senso filo-umbro e più precisamente pinturicchiesco e che ha sicuramente lavorato anche nella parte destra dell'affresco absidale di S. Croce in Gerusalemme. E forse è stato proprio lui uno dei tramiti tra i pittori umbri e Marcantonio Aquili che lo ha affiancato in almeno due occasioni: S. Pietro in Montorio e S. Croce, appunto.

Per concludere, in nessuna altra città del XV secolo abbiamo la paradossale situazione di un pittore escluso da quasi tutte le commissioni ufficiali e al tempo stesso, al contrario, assoluto protagonista della stragrande maggioranza delle committenze di opere mobili. Credo di avere già analizzato a sufficienza i complessi motivi che hanno determinato questa situazione e che hanno fatto di Antoniazio il punto terminale di una moltitudine di lavori, sia nella città che nel contado e nelle province limitrofe. Lavori, tra l'altro, quasi tutti da svolgere per una committenza conservatrice, per la quale la ripetizione di stilemi

e modelli consolidati era un pregio e non un difetto. Ora, per fare fronte a una così cospicua mole di lavoro Antoniazzo ha dovuto servirsi della collaborazione di un altissimo numero di persone: quella famosa “turba de’ miei lavoranti” di cui parla nella lettera a Virginio Orsini. Certo, molti di essi erano semplici manovali della pennellata, senza alcuna qualità ed autonomia, ma molti altri invece erano maestri dotati di una propria individualità e autonomia. Alcuni, come il figlio Marcantonio o i cosiddetti “Maestro di Tivoli” e “Maestro di S. Pietro in Montorio” li abbiamo individuati, altri restano ancora da scoprire, esercitando però le dovute cautele ed evitando di inventarsi presunti protagonisti autonomi o addirittura alternativi ad Antoniazzo, che non sono mai esistiti.